

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TIZIMDA TANQIDIY TAFAKKURNING O‘RNI VA AHAMIYATI

M.B. Islamova

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14242036>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tanqidiy tafakkurning pedagogik tizimdagi o‘rni tahlil etilgan. Bunda tanqidiy tafakkurning pedagogik tizimi sifatida mustaqil fikrlashni rivojlantirish, tahlil qilish va baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish, muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirish, sintetik fikrlashni qo‘llash, mantiqiy fikrlash va qarorlar qabul qilish, o‘rganish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanish, zamonaviy texnologiyalar va resurslarni samarali qo‘llash kabi jihatlariga e‘tibor qaratilgan hamda bu jihatlarining tanqidiy tafakkurni rivojlantirishdagi metodologik ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: tanqidiy tafakkur, pedagogik tizim, tahlil, baholash, mantiqiy fikrlash, innovatsion yondashuv, integratsion yondashuv, axborot texnologiyalari.

Tanqidiy tafakkur pedagogik tizimda talabalarning fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda va ularni ta‘lim jarayoniga faol ravishda jalb qilishda markaziy o‘rin tutadi. Bu jarayon talabalarni nafaqat ma‘lumotlarni o‘zlashtirishga, balki ularni tahlil qilishga, baholashga va yangi savollarni qo‘yishga ham undaydi. Quyida biz tanqidiy tafakkurning pedagogik tizimdagi ahamiyatini batafsil yoritishga harakat qilamiz.

I. Mustaqil fikrlashni rivojlantirish. Mustaqil fikrlashni rivojlantirish tanqidiy tafakkurning eng muhim jihatlaridan biri hisoblanadi va bu jarayon talabalarni passiv bilim o‘rganuvchilardan faol o‘rganuvchilarga aylantiradi. Tanqidiy tafakkur talabalarni faqat mavjud bilimlarni o‘zlashtirish bilan cheklanmay, balki o‘z fikrlarini yaratishga, o‘z bilimlarini baholashga va ularni tahlil qilishga undaydi. Bu holat talabaning bilimlarni nafaqat qabul qilishi, balki ularni yanada chuqurroq tushunib, savollar berish, shubhalanish va yangi nuqtai nazarlardan qarash imkoniyatini beradi. Mustaqil fikrlash talabalarni faqat ma‘lumotni o‘zlashtirish bilan cheklanmay, o‘rganilgan bilimlarni tahlil qilishga va ularga yangi nuqtai nazar bilan qarashga yo‘naltiradi. Bu, o‘z navbatida, talabalarni o‘rgangan mavzularni faqat eslab qolish bilan chegaralanmasdan, ularni chuqurroq tahlil qilishga olib keladi. Talaba bilimlarni o‘zlashtirishi bilan birga, ular haqida savollar berish, ularni shubha ostiga olish va yangi g‘oyalar yaratish orqali ilmiy fikrlashni rivojlantiradi.

II. Tahlil qilish va baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish. Tahlil qilish va baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish talabalar uchun tanqidiy tafakkurning markaziy jihatlaridan biridir. Bu ko‘nikmalar talabalar o‘z bilimlarini nafaqat o‘zlashtirish, balki ma‘lumotlarni chuqur tahlil qilish va tahliliy fikrlash jarayonida baholashni ham o‘rganish imkoniyatini beradi. Tahlil qilish va baholashning ahamiyati shundaki, talabalar faqat mavjud axborotni yig‘ish bilan cheklanmaydi, balki uni tekshiradilar, o‘zgaruvchilarni va ularning o‘rtasidagi bog‘liqliklarni aniqlaydilar, shuningdek, turli nuqtai nazarlardan baholaydilar. Ushbu ko‘nikmalar, talabalarni aniq, ishonchli va mantiqiy qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Tahlil qilish jarayoni: Tahlil qilish jarayoni, ma‘lum bir voqeani, fikrni yoki dalilni bo‘laklarga ajratib, har bir bo‘lakni alohida - alohida baholashni talab etadi. Bu jarayonda talaba voqealarni, fikrlarni yoki dalillarni:

Baholash jarayoni: Baholash jarayoni tahlil qilishning davomidir va u ma'lumotlarni to'g'riligini, ishonchliligini va ahamiyatini aniqlashga qaratilgan. Bu jarayon talabalar uchun juda muhim, chunki u ularga o'z qarorlarini mantiqiy va asosli ravishda asoslash imkonini beradi. Baholash jarayonida talabalar quyidagi vazifalarni bajaradilar:

Tahlil va baholashning amaliy ahamiyati: Tahlil va baholash ko'nikmalarini rivojlantirish, talabalarni nafaqat ilmiy tadqiqotlarda, balki kundalik hayotdagi muammolarni hal qilishda ham samarali foydalanishga o'rgatadi. Bu jarayonlar talabalarni quyidagi sohalarida qo'llashda yordam beradi:

Xulosa qilib aytganda tahlil qilish va baholash ko'nikmalari talabalar uchun nafaqat ilmiy faoliyatda, balki kundalik hayotdagi qarorlar qabul qilishda ham muhim ahamiyatga ega. Bu ko'nikmalar talabalarni ma'lumotlarni faqat yig'ish bilan cheklanmasdan, ularni tahlil qilish, baholash va yangi qarashlar yaratishga yo'naltiradi. Tahlil va baholash jarayonida talabalar nafaqat o'rganilgan materialni chuqurroq anglashadi, balki ularni real hayotdagi muammolarni hal qilishda samarali qo'llay olishadi.

III. Muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirish. Tanqidiy tafakkur pedagogik tizimda talabalarni muammolarni samarali va tizimli tarzda hal qilishga tayyorlashda asosiy o'rinni egallaydi. Bu jarayon nafaqat talabalarga o'rganilgan bilimlarni qo'llashga yordam beradi, balki ularga yangi, ilg'or va mantiqiy yechimlar topish imkonini yaratadi. Muammo hal qilish qobiliyatini oshirish talabalarning muammolarni tizimli tahlil qilish, dalillarni tekshirish va mavjud yechimlarni baholashni o'rgatadi. Quyidagi jihatlar orqali tanqidiy tafakkur muammolarni hal qilishda qanday yordam berishini batafsil ko'rib chiqamiz:

1. Muammolarni tahlil qilish. Tanqidiy tafakkur talabalarga mavjud muammoni bir nechta jihatdan tahlil qilish imkonini beradi. Bunda ular muammoning barcha tomonlarini, uning ildiz sabablarini va oqibatlarini chuqur o'rganadilar. Masalan, talaba o'rganilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy yoki ilmiy muammoni tahlil qilishda uning tarixiy, iqtisodiy, ijtimoiy va psixologik omillarini hisobga oladi. Bunday tizimli yondashuv muammoning faqat yuzaki qirralarini emas, balki uning chuqur ildizlarini ham aniqlash imkonini yaratadi.

- **Muammoning ta'rifi va asosiy masalalar:** Tanqidiy tafakkur orqali talaba avvalo, mavjud muammoni to'g'ri aniqlash va uning asosiy masalalarini belgilashni o'rganadi. Bu jarayon muammoni yagona nuqtai nazardan ko'rishdan saqlanishga yordam beradi;

- **O'zgaruvchilarni aniqlash:** Talabalar muammo ichida mavjud bo'lgan barcha o'zgaruvchilarni va ularning bir-biriga ta'sirini tahlil qilishga o'rgatiladi. Muammoning har bir qismini alohida ko'rib chiqish orqali talabalar murakkab vaziyatni yaxshiroq tushunadilar.

2. Natijalarning ishonchliligini tekshirish. Tanqidiy tafakkur, shuningdek, talabalarni o'rganilayotgan material va yechimlarning ishonchliligini tekshirishga o'rgatadi. Muammoni hal qilishda talabalar faqat axborot yig'ish bilan cheklanmay, balki uning to'g'riligini, manbasini va ishonchliligini tekshiradilar. Bu jarayon, talabalarni ma'lumotni manbalarini tanlashda ehtiyotkor bo'lishga undaydi va har qanday axborotni sinchiklab tekshirishga, shubha tug'ilgan holatlarda qo'shimcha dalillar izlashga yordam beradi. Bunda:

3. Mantiqiy ravishda yechimlar topish. Tanqidiy tafakkur talabalarga muammolarni mantiqiy tarzda yechish, ya'ni yechimlarni amaliy va ilmiy tahlil qilishni o'rgatadi. Bu jarayon talabalarning fikrlash jarayonini tizimli va obyektiv qilishga yordam beradi. Muammolarni yechishda talabalar avvalo mavjud yechimlarni ko'rib chiqadilar, ularning samaradorligini baholaydilar va eng optimal variantni tanlaydilar:

- **Yechimlarni tahlil qilish:** Muammolarni hal qilishda talabalar bir nechta yechimlarni o‘rganadilar va ularni mavjud dalillar asosida tahlil qilishadi. Bu, o‘z navbatida, har bir yechimning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi.

- **Murakkablikni hisobga olish:** Yechimlarni tanlashda talabalar voqeani murakkabligini, yechimning amalga oshirish imkoniyatlarini va uning uzoq muddatli ta’sirlarini hisobga olishadi. Bu, talabalar uchun muammoni yaxshiroq tushunishga va uni yanada samarali hal qilishga imkon beradi.

4. Samarali va tizimli fikrlash. Tanqidiy tafakkur muammolarni hal qilishda samarali va tizimli fikrlashni shakllantiradi. Bu jarayon orqali talabalar nafaqat muammoni to‘g‘ri aniqlash, balki uning turli variantlarini tahlil qilish, har bir yechimni ko‘rib chiqish va amaliy natijalar chiqarishni o‘rganadilar.

- **Tizimli yondashuv:** Muammoni hal qilishda talabalar tizimli yondashuvni qo‘llaydilar. Bu esa har bir qadami aniqlangan va tartiblangan bo‘lib, muammoning turli jihatlarini, ehtimoliy natijalarini va qarorlarning oqibatlarini ko‘rib chiqadi.

- **Optimallashtirish:** Samarali fikrlash talabalarni muammoni yechishda eng optimal variantni tanlashga o‘rgatadi. Bu, talabalar uchun o‘z qarorlarini asoslash va ularga mantiqiy, izchil ravishda yondashishga imkon yaratadi.

5. Amaliyotda qo‘llash. Tanqidiy tafakkur, talabalarni real hayotdagi muammolarni hal qilishga tayyorlaydi. Ular nafaqat nazariy bilimlarni, balki real dunyodagi muammolarni tizimli ravishda tahlil qilish va mantiqiy yechimlar topish ko‘nikmalarini o‘zlashtiradilar.

- **Kundalik hayotdagi muammolarni hal qilish:** Talabalar real muammolarni, masalan, iqtisodiy, ekologik yoki ijtimoiy muammolarni sinchiklab tahlil qilishadi. Ular mavjud yechimlarni baholaydilar va amaliy, samarali yechimlar topishga harakat qiladilar.

- **Fikrlarni joriy etish va yangiliklarni amalga oshirish:** Muammolarni hal qilishda talabalar yangi fikrlarni yaratadilar va amalga oshiradilar. Ular yangi yechimlarni sinab ko‘rish orqali innovatsion fikrlashni rivojlantiradilar.

IV. Sintetik fikrlashni qo‘llash. Sintetik fikrlash tanqidiy tafakkurning asosiy qismalaridan biri bo‘lib, bu jarayon talabalarga turli manbalardan olingan ma’lumotlarni birlashtirish, yangi g‘oyalar va taxminlar yaratish imkonini beradi. Sintetik fikrlash orqali talabalar mavjud bilimlarni birlashtirib, yangi xulosalar chiqaradilar va ularni to‘liqroq, kompleksroq nuqtai nazardan baholaydilar. Bu jarayon nafaqat ma’lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish, balki ularni bir-biriga moslashtirish va yangi yondashuvlar yaratishga asoslangan. Sintetik fikrlashning pedagogik jarayondagi roli quyidagicha bo‘lishi mumkin:

Ma’lumotlarni birlashtirish. Sintetik fikrlash talabalarni turli manbalardan olingan axborotlarni, dalillarni va g‘oyalarni birlashtirishga undaydi. Talabalar o‘rganilayotgan mavzu yoki muammoning turli tomonlarini bir joyga jamlab, ularni kompleks va yaxlit nuqtai nazardan ko‘rib chiqadilar. Bu jarayon orqali talabalar mavjud bilimlarni ko‘proq tushunib, yangi va kutilmagan bog‘lanishlarni aniqlay olishadi. Misol uchun, agar talabalar biror ijtimoiy muammoni o‘rganayotgan bo‘lsa, ularning maqsadi nafaqat mavjud nazariyalarni o‘rganish, balki bu nazariyalarni real hayotdagi masalalar bilan bog‘lash va yangi yondashuvlar topishdir. Masalan, ijtimoiy tengsizlikni tushunishda iqtisodiy va siyosiy nazariyalarni birlashtirib, yangi ijtimoiy model yaratish mumkin.

Yangi fikrlar va yechimlar yaratish. Sintetik fikrlash talabalarga yangi fikrlar yaratishga va yanada to'liqroq echimlar ishlab chiqishga yordam beradi. Bu jarayon talabalarni faqat mavjud bilimlarni tahlil qilish bilan cheklanmay, balki ularni yangilash va ularga yangi ma'lumotlarni qo'shish orqali yangi xulosalar chiqarishga undaydi. Bu esa talabalarni murakkab muammolarni yanada kengroq va chuqurroq tushunishga olib keladi. Masalan, talabalar biror ilmiy tadqiqotda bir nechta nazariyalarni o'rganish, ularni birlashtirish va yangi taxminlar yaratish orqali bir nechta qarorlar yoki yangi metodologiyalar ishlab chiqishlari mumkin. Bu yondashuv nafaqat nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etishda, balki yangi ilmiy g'oyalarni shakllantirishda ham foydalidir.

Kompleks muammolarni tahlil qilish. Sintetik fikrlash talabalarga murakkab muammolarni kompleks ravishda ko'rib chiqish imkonini beradi. Turli sohalardan, nazariyalar va amaliyotdan olingan ma'lumotlarni birlashtirish orqali talabalar ko'proq qirralarni va muammo tomonlarini o'rganadilar. Sintetik fikrlash talabalarni bitta nuqtai nazardan emas, balki kengroq va tizimli nuqtai nazardan muammolarga yondashishga undaydi. Masalan, talaba ekologik muammoni tahlil qilayotganda, ekologiya, iqtisod, sotsiologiya va siyosat kabi bir nechta sohalardan ma'lumotlarni birlashtirishi mumkin. Bu orqali u muammoning har bir aspektini yaxshiroq tushunadi va turli sohalarda bir-birini to'ldiradigan yechimlar yaratishga harakat qiladi.

Innovatsion fikrlash: Sintetik fikrlash talabalar uchun innovatsion fikrlashni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Yangi g'oyalar yaratish, mavjud bilimlarni yangicha yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish va yangi echimlar topish sintetik fikrlashning asosiy tamoyillaridan biridir. Talabalar bir nechta manbalar, nazariyalar yoki metodlarni birlashtirish orqali yangi va innovatsion qarorlar ishlab chiqishlari mumkin. Bu, ayniqsa, texnologiya, ilm-fan va san'at kabi sohalarda yangiliklarni yaratishda muhimdir. Misol uchun, talaba yangi texnologik yechimni yaratish uchun bir nechta ilg'or texnologiyalarning birlashuvi orqali yangi qurilma yoki tizimni ishlab chiqishi mumkin.

Yechimlar va xulosalarni sinchiklab tahlil qilish. Sintetik fikrlash, shuningdek, talabalar uchun yechimlar va xulosalarni sinchiklab tahlil qilishni talab qiladi. Talabalar o'zlarining tahlil natijalarini yaxshilab ko'rib chiqib, har bir qarorning oqibatlarini va uning tizimdagi o'rnini aniqlaydilar. Bu jarayon ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshiradi va turli fikrlarni birlashtirishda ishonch hosil qilishni o'rgatadi.

Integratsion yondashuv: Sintetik fikrlashning yana bir muhim jihati – bu talabalarni bir nechta sohalarni o'zaro bog'lashga undashidir. Interdistsipliner yondashuv orqali talabalar bir nechta ilmiy, ijtimoiy yoki texnologik sohalardan bilimlarni birlashtirib, yangi va ko'p qirrali qarorlar chiqaradilar. Bu usul ilmiy tadqiqotlarda, shuningdek, real hayotdagi kompleks vaziyatlarni hal qilishda samarali bo'lishi mumkin.

V. Mantiqiy fikrlash va qarorlar qabul qilish. Tanqidiy tafakkur, mantiqiy fikrlash va qarorlar qabul qilish jarayonlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Talabalar uchun bu jarayonlar o'z bilimlarini faqat o'zlashtirish bilan cheklanmay, balki ularni tahlil qilish, mantiqiy asosda tekshirish va yangi yechimlarni yaratish imkoniyatlarini yaratadi. Mantiqiy fikrlashning pedagogik tizimdagi roli quyidagi jihatlar bilan izohlanadi:

1. *Mantiqiy fikrlashni o'rganish:* Tanqidiy tafakkur talabalarni mantiqiy fikrlashga o'rgatadi, bu esa ularning fikrlaridagi ishonchlilikni tekshirish, sabab-oqibat aloqalarini aniqlash va har bir nuqtai nazarni mantiqiy asosda tahlil qilishni talab qiladi. Mantiqiy fikrlash o'zida haqiqatni aniqlash, xatoliklarni aniqlash, dalillarni ishonchli baholash va mantiqiy xulosalar chiqarishni o'z ichiga oladi. Misol uchun, talaba biror ilmiy masala yuzasidan fikr yuritayotganda, u avvalo mavjud dalillarni to'g'ri va noto'g'ri jihatlarini ko'rish, ular o'rtasidagi mantiqiy aloqalarni tushunishi kerak. Bu jarayon, o'z navbatida, mantiqiy fikrlashni mustahkamlashga yordam beradi.

2. Sabab-oqibat bog'lanishlarini izlash: Tanqidiy tafakkur talabalarga sabab-oqibat bog'lanishlarini izlashni o'rgatadi. Hayotdagi ko'p muammolar bir nechta omillar va ularning bir-biriga ta'siridan kelib chiqadi. Talabalar mantiqiy fikrlash jarayonida turli hodisalar orasidagi sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlashga o'rganadilar. Bu ko'nikma, ayniqsa, ilmiy tahlil, tadqiqotlar yoki ijtimoiy muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega.

3. *To'g'ri qarorlar qabul qilish:* Tanqidiy tafakkur yordamida talabalar to'g'ri qarorlar qabul qilishni o'rganadilar. Qarorlar qabul qilish jarayoni ko'pincha murakkab bo'lib, unda ko'plab faktlar, nuqtai nazar va ehtimollarni hisobga olish zarur. Tanqidiy tafakkur talabalarga bu murakkab jarayonni mantiqiy va tizimli yondashuv asosida boshqarishga yordam beradi.

4. *Tahliliy va tizimli yondashuv:* Tanqidiy tafakkur talabalarni tahliliy va tizimli fikrlashga o'rgatadi. Bu yondashuv, o'z navbatida, talabalar muammolarni faqat alohida qismlar sifatida emas, balki tizimli, kompleks va o'zaro bog'langan jarayon sifatida ko'rishga yordam beradi. 5. *Mantiqiy fikrlash va qarorlar qabul qilishda kelajakdagi muvaffaqiyatlar:*

Tanqidiy tafakkur talabalarga kelajakda murakkab vaziyatlarga to'g'ri mantiqiy fikrlash va qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Bu jarayon ular uchun ilmiy ish, kasbiy faoliyat yoki kundalik hayotdagi qarorlarni mantiqiy, tahliliy va mantiqiy asosda qabul qilishda zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantiradi. Mantiqiy fikrlash va qarorlar qabul qilish qobiliyati, talabalarni o'z kelajakdagi faoliyatlariga muvaffaqiyatli tayyorlaydi, chunki ular murakkab vaziyatlarni tahlil qilishda va ularga mos qarorlar qabul qilishda ishonchli va muvaffaqiyatli bo'ladilar.

VI. O'rganish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanish. Tanqidiy tafakkur o'rganish jarayonida talabalarni faqat passiv bilim oluvchilardan faol talabalarda aylantiradi, bu esa ularning ta'limdagi roli va yondashuvini tubdan o'zgartiradi. Passiv bilim olish, odatda, talabaning o'qituvchidan faqat axborotni qabul qilishiga asoslanadi. Ammo tanqidiy tafakkur yordamida talabalar o'z bilimlarini faollashtiradigan va ular bilan faol ishlaydigan shaxslar sifatida rivojlanadilar.

1. *Savollar berish va yangi g'oyalar taklif qilish:* Tanqidiy tafakkur, talabalarni faqat o'z bilimlarini o'zlashtirishdan ko'ra, ularni chuqurroq o'rganishga va savollar berishga undaydi. Bu jarayonda talabalar o'zlari o'rganayotgan mavzular bo'yicha savollar tuzishni o'rganadilar, bu esa ular uchun faqat to'g'ri javoblarni topish emas, balki savolga javob topish yo'lini o'rganishni ta'minlaydi. Savollar berish — tanqidiy tafakkurning asosiy elementlaridan biri bo'lib, bu talabalarga o'rganilayotgan materialni yanada chuqurroq anglashga yordam beradi.

2. *Faol fikrlash va qarashlarni qayta ko'rib chiqish:* Tanqidiy tafakkur talabalarni faqat o'z bilimlarini yodlash yoki takrorlashga emas, balki mavjud qarashlarni qayta ko'rib chiqishga undaydi. Bu jarayon talabalarni o'z fikrlarini yangilash, eski qarashlarni yangilashga va har bir ilmiy yondashuvni qayta baholashga yordam beradi. Talaba eski g'oyalar va kontseptlarni yangi ilmiy yoki amaliy ma'lumotlar bilan taqqoslab, yangi xulosalar chiqarishi mumkin.

3. *O'rganish jarayonining samaradorligini oshirish:* Tanqidiy tafakkur o'rganish jarayonini yanada samaraliroq qiladi. Passiv o'rganishda talabalar o'qituvchidan faqat ma'lumotlarni qabul qilishadi, lekin tanqidiy tafakkur yordamida ular o'z o'rganish jarayoniga faol ravishda ta'sir ko'rsatadilar. Savollar berish, yangi g'oyalar taklif qilish va mavjud qarashlarni qayta ko'rib chiqish orqali talabalar o'zlarining fikrlarining mustahkamlanishiga va tahliliy ko'nikmalarining oshishiga yordam beradi. Bu faollik talabalar o'rganishdagi anglashini, maqsadlarini aniq belgilashini va o'rganilgan materialga mustahkam bog'lanishini ta'minlaydi.

4. *Fikr almashish va hamkorlik:* Tanqidiy tafakkur talabalarga o'rganish jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatini yaratadi, bu esa o'zaro fikr almashish va hamkorlikni rag'batlantiradi. Talabalar o'z fikrlarini ochiq bildirishadi va boshqalar bilan baham ko'rishadi. Bu hamkorlik va tahliliy fikrlash o'zaro bahs-munozara qilish va ilmiy fikrlarni aniqlashga yordam beradi.

VII. Zamonaviy texnologiyalar va resurslarni samarali qo'llash. Tanqidiy tafakkur talabalarni zamonaviy texnologiyalar va resurslardan samarali foydalanishga o'rgatadi, bu esa ularning ilmiy va amaliy faoliyatini yanada samarali qilishga yordam beradi. Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar va axborot resurslari ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, talabalarga nafaqat ma'lumotlarni yig'ish, balki ularni chuqur tahlil qilish va baholashda ham imkoniyat yaratadi.

1. *Zamonaviy texnologiyalardan bilimlarni olish uchun foydalanish:* Tanqidiy tafakkur talabalarni faqat mavjud bilimlarni o'rganishga emas, balki yangi ma'lumotlarni sinchiklab tekshirish va tahlil qilishga ham o'rgatadi. Texnologiyalar, xususan internet va axborot resurslari, talabalarga dunyoning turli burchaklaridan ilmiy ma'lumotlarni topish va o'zgaruvchan ilmiy bilimlar bilan tanishish imkoniyatini yaratadi. Bu jarayonda talaba ma'lum bir mavzu yoki sohada ilmiy izlanish olib borish uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llaydi, shu bilan birga internetda mavjud resurslar, elektron kutubxonalar, ma'lumotlar bazalari va boshqa vositalarni sinchiklab o'rganadi.

2. *Axborot texnologiyalari yordamida bilimlarni tahlil qilish va baholash:* Zamonaviy texnologiyalar faqat axborot yig'ish uchun emas, balki ma'lumotlarni tahlil qilish va baholashda ham qo'llanadi. Masalan, statistik ma'lumotlar bilan ishlash, ilmiy tadqiqotlar olib borish va natijalarni tahlil qilishda texnologiyalarni qo'llash talabalar uchun juda muhim.

3. *Zamonaviy texnologiyalarning ilmiy izlanishlardagi o'rni:* Zamonaviy texnologiyalar ilmiy izlanishlar va tadqiqotlarda muhim rol o'ynaydi. Talabalar ilmiy maqolalar, tadqiqotlar va anketalar orqali yangi bilimlar to'plashda internet resurslaridan foydalanadilar. Texnologiyalar yordamida talabalar o'zlarining ilmiy tadqiqotlarini tayyorlashda, ma'lumotlarni tahlil qilishda va natijalarni taqdim etishda yaxshilanishga erishadilar.

4. *O'qish va ilmiy faoliyatni qo'llab-quvvatlovchi texnologik vositalar:* Texnologiyalar faqat o'qish uchun emas, balki ilmiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash uchun ham ishlatiladi. Masalan, talabalar o'z tadqiqotlarini yozish, referatlar tayyorlash, ma'lumotlar to'plamini yig'ish va uni tahlil qilishda zamonaviy dasturlardan foydalanadilar. Shuningdek, talabalar ta'limda onlayn resurslardan (taqdimotlar, vebinarlar, onlayn darsliklar va boshqalar) foydalanish orqali o'z bilimlarini oshiradilar. Talabalar, shuningdek, zamonaviy ilmiy nashrlar va internetda mavjud ilmiy materiallar orqali o'z ilmiy izlanishlarini boyitishi mumkin. Bularning barchasi, zamonaviy texnologiyalar yordamida, talabalar o'rganayotgan materialni faqat to'plamaydi, balki uni chuqur tahlil qilish va baholash jarayonida foydalanadilar.

5. *Texnologiyalar orqali sinovdan o'tkazish va tahlil qilish*: Zamonaviy texnologiyalar talabalarni faqat axborot olish emas, balki o'rgangan bilimlarini sinovdan o'tkazish va tahlil qilishda ham yordam beradi. Onlayn testlar, interaktiv platformalar va simulyatsiyalar orqali talabalar o'z bilimlarini tekshirishadi. Shu tarzda, talabalar yangi bilimlarni qo'llab-quvvatlash uchun nafaqat passiv tarzda o'rganishadi, balki o'rganilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etib, ularni mustahkamlashga harakat qiladilar.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, shunda umumiy xulosa qilishimiz mumkinki, tanqidiy tafakkur pedagogik tizimda talabalarning fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda, mustaqil va mantiqiy fikrlashni o'rgatishda, hamda real hayotdagi muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon talabalarga nafaqat o'rganilgan bilimlarni saqlash, balki ularni tahlil qilish, baholash va yangi savollar qo'yish orqali chuqurroq tushuncha hosil qilish imkoniyatini yaratadi. Tanqidiy tafakkur yordamida talabalar analitik fikrlash, mantiqiy qarorlar qabul qilish va ilmiy izlanishlarda samarali yondashuvni rivojlantiradilar. Shuningdek, bu yondashuv zamonaviy texnologiyalar va axborot resurslaridan samarali foydalanishni o'rgatadi, talabalarga bilimlarni tahlil qilish, sinovdan o'tkazish va amaliyotda qo'llash imkonini beradi. Umuman olganda, tanqidiy tafakkur pedagogik tizimda talabalarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, ularni faol, tizimli va mantiqiy fikrlashga yo'naltirish orqali ularning shaxsiy va intellektual rivojlanishiga muhim hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 08.10.2019 yildagi PF-5847- sonli Farmoni
2. M.B. Islamova. “Tanqidiy tafakkur” tushunchasining metodologik asoslari va o'ziga xos xususiyatlari// Innovative Approaches in Teaching Pedagogical Sciences: Problems and Solutions. Volume 4, KSPI Conference , 2023, 652 b.
3. Q.K.Hashimov, S.Nishonova. Pedagogika tarixi: Darslik. – T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti. 2005. – 304 b.
4. С.Л. Рубинштейн. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 720 с.